

INTELLETTO E RAGIONE.
SVILUPPO DELL'AUTOCOSCIENZA NELLA *FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO* DI HEGEL (*)

PIRMIN STEKELER-WEITHOFER

1. *Verità e sapere*

L'affermazione teologica più importante, almeno dal punto di vista filosofico, è: "Dio è la verità". Questa frase serve a Hegel come esempio per una proposizione speculativa. Innanzitutto è completamente oscuro se in questa affermazione debba venir chiarito il senso del nostro discorso su Dio oppure se venga affermata una caratteristica su una entità esistente già presupposta che sta dietro il mondo. Questo viene criticato da Hegel come un qualcosa di disperato, formalistico e vago, se Dio o il Vero o il Reale viene inteso come un qualche genere di Aldilà rispetto alle nostre considerazioni di volta in volta finite, soggettive cioè prospettiche, vale a dire come un qualcosa che *corrisponde* alle nostre opinioni e le *rende vere o false*, indipendentemente dal fatto che noi sappiamo di che genere sia.

La concezione di Hegel più profonda e centrale è la seguente: non si può chiarire il concetto di sapere appellandosi a un concetto trascendente di vero. Al contrario, il discorso sulla verità si dà dalla nostra reale e comune prassi di controllo delle reali pretese del sapere attraverso una ideazione de-finitizzante, come oggi si può brevemente caratterizzare questo modo di negazione del finito (1). In primo luogo quindi giudichiamo come vera o falsa una pretesa finita del sapere all'interno di un genere di riflessione critica secondo i criteri finiti dell'*intelletto*. Poi, ideativamente, andiamo oltre verso l'idea della verità assoluta o ideale, ma non per criticare la nostra prassi reale come erronea, bensì per rendere esplicita la sua forma con la sua necessaria finitezza e con ciò la forma del suo sviluppo *razionale*.

Di volta in volta secondo il genere della pretesa del sapere nella riflessione *dell'intelletto* non è implicato per esempio solo un controllo empirico. Infatti né la pretesa del sapere né il controllo vanno pensati

indipendentemente dal concetto, visto che il *contenuto* di ogni sapere deve essere determinato nella forma delle condizioni di validità. Le condizioni che soddisfano la verità sono determinate nell'ambito '*del concetto*', come dice Hegel in maniera stenografica. Il contenuto di una pretesa di validità è determinato sulla forma reale o idea del nostro sapere *possibile* definito concettualmente. Solo in questa forma è sufficientemente chiaro cosa significhi pretesa di validità (2).

2. *Dalla certezza sensibile al mondo soprasensibile delle forze agenti*

La *Fenomenologia dello spirito* di Hegel come scienza della coscienza, del sapere, del suo concetto e della sua idea prende avvio, secondo la mia lettura, dalla questione del fondamento dell'idea di una verità trascendente. Si tratta della negazione di quegli errori che passano attraverso le rappresentazioni corrispondenti di un mondo ultraterreno, che sta dietro le nostre certezze sensibili puramente sensibili e a cui in qualche modo si deve credere. Perciò in Hegel il termine 'rappresentazione' sta per immagini, metafore, modi di dire, anche miti compresi concettualmente in maniera ancora parziale. Si tratta quindi di demitizzare le rappresentazioni di un mondo che sta semplicemente dietro il nostro mondo sensibile (3). Con ciò possiamo ricostruire per sommi capi il tema e la struttura della *Fenomenologia dello spirito* di Hegel.

Nella prima sezione in riferimento alla *certezza sensibile* e alla *percezione* vengono innanzitutto mostrate alcune ingenuità e contraddizioni interne dell'idea dell'empirismo di una verità immediata. Si tratta di due concezioni o modi di dire che si escludono reciprocamente. Secondo la prima l'oggetto immediato dell'esperienza appare come oggetto di sensazione interna. Si pensi ad esempio al solipsismo (metodologico) di Berkeley, Hume e Carnap. Per la seconda l'oggetto immediato d'esperienza appare già come un oggetto materiale della percezione. Si pensi al realismo naturalistico o fisicalismo di Locke e Quine. Nessuna delle due concezioni può soddisfare, in un caso perché nel regno delle pure sensazioni o dati sensibili non può esserci alcuna distinzione, nell'altro perché non c'è alcun immediato accesso dei sensi alle cose che si trasformano essenzialmente nel corso del tempo nelle loro caratteristiche e che pure spesso spariscono, e che per giunta da diverse prospettive spaziali possono assumere un aspetto completa-

mente diverso. Già per questo non può esser preso come punto di partenza immediatamente dato o noto per tutte le nostre distinzioni pratiche e teoretiche (perciò in particolare mediate concettualmente) e inferenze né un regno di dati sensibili soggettivi né un regno di cose corporee oggettive.

Detto in altro modo: né l'immediatezza delle sensazioni dei sensi né i nostri giudizi sul comportamento presumibilmente stabile delle cose, che abbiamo appreso come giudizi in sé, valgono come criteri di controllo del senso o della verità di una affermazione o del significato di una denominazione. Né l'immediatezza delle sensazioni né i giudizi valgono come determinazioni di base di relazioni mondane, e quindi nemmeno per la determinazione delle condizioni di verità di asserzioni rapportate al mondo o per la determinazione di un significato che si rapporti al mondo oppure di una referenza per espressioni nominali o denominazioni. Con ciò Hegel mostra un errore di pensiero, che consiste nella fede secondo il quale noi dovremmo esperire gli oggetti immediatamente mediante i sensi.

Proprio nell'esempio delle ombre nel mito della caverna già Platone aveva articolato il carattere astratto e ricco di pregiudizi dell'iniziare con la percezione sensibile e della presunta certezza, legata ad essa nell'atto della percezione, di conoscere la vera realtà immediatamente: altri muovono gli schemi, secondo i quali percepiamo il mondo in un certo modo, dietro le nostre spalle. Secondo il mito della caverna noi percepiamo 'immediatamente' sempre e solo schemi prefabbricati. Con ciò non percepiamo proprio niente immediatamente. Tutto ciò che percepiamo è condizionato attraverso regole dell'intelletto apprese. L'intelletto è la facoltà soggettiva di dominare tali regole.

Questo significa anche che la nostra prospettiva, il nostro angolo di visuale nella percezione apparentemente immediata è sempre già pre-formata e con ciò limitata da pregiudizi. Come per Platone nel mito della caverna, così anche per Hegel si tratta del fatto che nelle nostre presunte certezze sensibili vediamo per così dire solo le ombre, che sono preformate da altri. Con questo non notiamo più le preformazioni concettuali implicite dei nostri sentimenti e delle nostre percezioni, in ogni caso non senza una riflessione, un sovvertimento della nostra attenzione, volta primariamente ai soliti schemi della percezione e del giudizio (spesso condizionato da sentimenti e implicito) e poi volta alle 'cause' di queste percezioni e a questioni concettuali profon-

de legate a questo discorso delle cause.

Questo è il tema della sezione dedicata al tema della forza. Il termine ‘forza’ descrive la solita concezione secondo la quale le cose reali, che in un certo modo vengono collocate al di là delle nostre percezioni, agiscono sul nostro corpo o sui nostri sensi, e con ciò dalle cose emana una forza che causa l’effetto sensibile, proprio come una palla da biliardo che colpisce un’altra e a quest’ultima trasmette una parte della sua forza o della sua energia, e così viene provocato un mutamento del movimento della palla (dello ‘stato del moto’ relativamente ad altre cose) e con ciò delle sue caratteristiche cinematico-dinamiche. Se si vuole si può parlare di eventi in cui ne va di tali trasformazioni, e allora si può affermare che sono o devono essere forze di cose in sé che provocano tali eventi secondo causalità. Centrale qui è la concezione di Hegel, per la quale i concetti di forza e causa sono concetti dell’intelletto. Essi appartengono alla nostra forma di rappresentazione di esperienze finite. Questa è già una risposta generale alla domanda sul modo in cui va inteso il concetto di forza o di energia, e poi anche il concetto di relazione causale nel senso di una *causa efficiens*. Come prima, ancora generale risposta a questa domanda centrale di Hegel nella sezione “Forza e intelletto” della *Fenomenologia* si può affermare che il concetto di forza assume una posizione logicamente così centrale perché è esso che lega sistematicamente e secondo una legge l’essere in sé delle cose, perciò le nostre determinazioni verbali o concezionali dell’ambito dell’oggetto dei corpi fisici, con le loro manifestazioni percepibili alla fine della catena causale. Solo in questa connessione di percezione e intelletto le cose sono determinate nella loro concretezza, nel loro essere in sé e per sé. Da quanto detto si chiarisce anche perché il concetto di cosa corporea e di realtà della natura fisica venga in Hegel sempre compreso anche già come concetto modale, e perché l’esperienza delle cose presuppone già sempre l’intelletto, cioè la giusta dimestichezza con norme inferenziali materiali-concettuali implicite e con regole o leggi e proposizioni esplicite.

3. *Il mondo dell’intelletto delle manifestazioni conformi alla legge*

Hegel inizia la sezione “Forza e intelletto” con la considerazione che sulla base delle attuali considerazioni “la coscienza ha visto svanire nel

passato l'udire, il vedere" e "come coscienza percettiva [*Wahrnehmen*] è giunta a pensieri" (4) (GW, 9, p. 84). Hegel esprime, chiaramente in modo facilmente ironico, il fatto che noi non troviamo né nella certezza sensibile né nella pura percezione priva di concetto una comprensione di base di cosa significhi rapportarsi consapevolmente a un oggetto. Anzi, il pieno concetto di percezione mostra che l'oggetto percepito deve essere almeno distinto da altri. Infatti, per rendere comprensibile la percezione di ciò che ci sta di fronte oggettivamente, più precisamente tra una percezione 'coronata da successo' e una erronea, non basta né una coscienza nel senso di pura *vigilanza* (l'esser vigili) né una attenzione orientata semplicemente sul mondo circostante presente (*awarerness*). Anzi, per questo occorre una riflessione sul rapporto tra la semplice rappresentazione di una 'pura' percezione e un giudizio di percezione già da sempre accompagnato dall'intelletto o una chiarificazione di quando un giudizio di percezione è vero.

Emerge una ambiguità sistematica in riferimento tanto a questa verità quanto all'oggetto della percezione, che noi tutti, e non per esempio solo qualche filosofo, normalmente distinguiamo come differenza tra il fenomeno – come ci appaiono le cose percepite – e la cosa percepita in se stessa o nelle sue caratteristiche reali. Ad esempio diciamo che il bastone nell'acqua sembra piegato, ma *in realtà* o *in sé* non è piegato. Ma come va intesa concretamente questa distinzione tra fenomeno e realtà oggettiva in sé, cioè in modo tale che le affermazioni sul mondo in sé non si riducano semplicemente a affermazioni arbitrarie e con ciò a giudizi privi di senso? Questa è la domanda centrale di ogni filosofia critica del senso. In generale per poterla porre si deve però aver già notato che quando ammettiamo come chiara la distinzione tra fenomeno e mondo reale o oggettivo ci muoviamo in un pensiero astratto e in un discorso per quanto possibile non ancora compreso concretamente. In ciò si tratta anche di evitare o di comprendere, quindi sensatamente di mettere da parte, la famigerata espressione di Kant 'in sé'. Hegel cerca di fare ciò utilizzando nel suo utilizzo delle espressioni 'Essere in sé' o 'essere in sé'.

Un problema analogo, il fatto che noi infatti non sappiamo tutto ciò che facciamo, vale anche per il semplice uso preriflessivo dei consueti giudizi di percezione. Se pensiamo ad esempio di percepire immediatamente qualcosa di ben determinato o solamente di ulteriormente determinabile in quanto tale, non notiamo che già da tempo

giudichiamo secondo schemi, e cioè non notiamo lo stato presupposto degli schemi utilizzati. Mentre quindi la coscienza immediata della certezza sensibile non è concetto né in sé (nella nostra chiarificazione letterale o ricostruzione terminologica) né per sé (nel suo modo di apparire), la coscienza che percepisce (*das wahrnehmende Bewusstsein*), come si esprime Hegel, è in sé concetto perché, come già ora vediamo, ciò che viene di volta in volta percepito è già da sempre concettualmente differenziato da altro. Ogni coscienza che percepisce è già costituita concettualmente.

Il contenuto della percezione e il contenuto del possibile giudizio di percezione sono identici. Proprio questo viene affermato anche da McDowell sul suo concetto di percezione. Tuttavia vediamo in Hegel che questa identità poggia su una relazione di equivalenza acquisita o correlazione empatica, nella quale le percezioni non sono scelte solamente tra certi titoli superiori o ad esse vengono correlati dei sottotitoli, ma in cui già correliamo l'un l'altra in maniera generale una molteplicità di presentazioni e ri-presentazioni di quanto viene percepito dai diversi soggetti. Questo è chiaro per noi che riflettiamo qui su questi rapporti, “la coscienza, però, non è ancora per se stessa il concetto, e di conseguenza non conosce sé in quell’oggetto riflesso” (GW, 9, p. 84), bensì solo un oggetto reale. Hegel quindi distingue tra la concezione secondo la quale nella percezione le cose percepite sono già concettualmente articolate, e quella per cui la coscienza che percepisce è l’elemento concettuale, oppure la determinazione concettuale della percezione consapevole. Alla fine è questo il motivo per cui, o, meglio, il senso in cui la coscienza conosce sé nella conoscenza percettiva dell’oggetto stesso.

La seconda tesi suona quasi come un panpsichismo: tutto è coscienza. E poiché Hegel parteggia per l’idealismo, i suoi pensieri in certe letture portano vicino a quelli di Berkeley, nonostante tutti i tentativi verbali di deporre quell’idealismo ‘soggettivo’. Proprio con ciò il loro contenuto di critica del senso viene svalutato, marginalizzato. Ma il testo si fa leggere in altro modo? Innanzitutto viene ammesso che nel nostro rapporto percettivo al mondo già da tempo utilizziamo gli schemi della percezione oppure della differenziazione di quanto percepito, e in ciò impieghiamo il nostro *intelletto* (GW, 9, p. 85) nel senso del dominio implicito di schemi o norme della corretta differenziazione, identificazione e conclusione (em)pratica. L’intelletto va inteso per-

ciò come *know-how* o *competenza* dell'aver dimestichezza con alcune *schematizzazioni* o, se si vuole, con *regole normative della corretta differenziazione (giudicare) e della conclusione inferenziale (em)pratica*, vale a dire non con solo come facoltà del corretto aver a che fare con *regole rese verbalmente esplicite e principi articolati*. Forma e contenuto si distinguono sempre in dipendenza dell'aspetto differenziale rilevante: non c'è alcun contenuto senza le forme che lo sorreggono, le quali sono giudicate in quanto uguali al contenuto. E non c'è nessuna forma senza rappresentanti giudicati empraticamente in quanto uguali al contenuto, che diventa rappresentazione della forma o, quindi, anche del contenuto venendo sottoposta a questo giudizio di uguaglianze formali. Così, se si vuole, possiamo, per esempio, distinguere tra le diverse forme fonetiche delle proposizioni “*it rains*” e “*es regnet*” e parlare di uno e dello stesso contenuto, della proposizione che piove. Intanto valutiamo forse come *formalmente uguali* le espressioni “*es regnet*” e “*ES REGNET*” tanto quanto i modi più diversi di leggerle ad alta voce con i più diversi accenti dei parlanti. Tuttavia viene subordinato un sapere (em)pratico, che in questo caso va considerato come candidato per il giudizio di uguaglianza di forma e contenuto, che, quindi, come si dice, ha una forma corrispondente e un contenuto corrispondente. Ora la tesi di Hegel è che la nostra distinzione tra singole cose in uno spazio di cose (corpi) che si muovono e si trasformano, spesso pure si dissolvono, spariscono non va intesa come se se potessimo identificare la singola cosa indipendentemente dal contesto e dalla sua forma di movimento e dalla sua forma di trasformazione e sviluppo. Le cose non ci sono date come biglie o palle da biliardo in un sacco, che noi poi in qualche modo mettiamo in movimento l'una verso l'altra, e in ciò in primo luogo adoperiamo la forza, e in secondo luogo possiamo descrivere i movimenti delle biglie o delle palle come causati da forze agenti. Anzi, Hegel cerca di convincerci che il concetto di forza emerge con una certa necessità *tautologica*, più precisamente *material-concettuale*, dal fatto che dividiamo il mondo, in cui le cose si muovono relativamente l'una verso l'altra e si trasformano, da un lato in cose materiali e dall'altro in spazi vuoti di cose. Con ciò produciamo nelle nostre descrizioni che valgono come modello in un certo senso immagini di rappresentazioni di stati di quiete delle cose una verso l'altra. Con ciò è estremamente significativo che l'immagine non rimane statica, vale a dire che noi abbiamo bisogno di ri-presentazioni (*Re-Präsentationen*) per il movimen-

to e la trasformazione modali nelle nostre descrizioni o rappresentazioni del mondo. Da quanto detto, quindi, sappiamo che proprio ora, dopo che ‘nella rappresentazione’, più precisamente nella descrizione che funge da modello abbiamo determinato le cose in maniera puramente spaziale prescindendo da ogni tempo e movimento, abbiamo bisogno di una descrizione (di un *account* o di una spiegazione) per i movimenti reali e relativi delle cose l’una verso l’altra e per le loro trasformazioni reali. Si tratta perciò essenzialmente del movimento delle cose l’una verso l’altra, di ciò che “*si chiama forza*” (GW, 9, p. 86, trad. it. cit., p. 215), e cioè come movimento potenziale, se noi, per così dire, consideriamo solo una sezione momentaneo-sincronica nel mondo, in cui le cose (in mancanza di ogni estensione cronologica) vengono rappresentate in uno stato di reciproca quiete.

In altri termini il concetto di forza è essenzialmente dipendente dalla nostra suddivisione del mondo in cose situate spazialmente e in un movimento che scorre nella dimensione del tempo. Con il nostro intelletto proiettiamo la forza, il movimento potenziale nelle cose, oppure nell’intera costellazione delle loro relazioni spaziali – del resto non senza considerazione del loro movimento locale, detto in termini matematici, infinitesimale. Ciò che qui è importante per Hegel è che *il concetto di forza è un concetto teoretico*, perfino un genere di categoria *della nostra rappresentazione teorica del mondo* e in quanto tale non è *proprio immediatamente percepibile*.

In maniera molto chiara scrive Hegel: “*La verità della forza dunque resta soltanto il suo pensiero*” (GW, 9, p. 91). Percepibili ed esperibili in maniera relativamente immediata sono i movimenti relativi delle cose, non la forza che postuliamo come loro causa. Detto altrimenti, il rapporto tra forze e cause di movimenti e trasformazioni delle cose e le trasformazioni è un rapporto material-concettuale, non un empirico, ma nemmeno uno puramente analitico definito solamente sul piano delle espressioni verbali o dei simboli. Un membro di questo rapporto, la forza, non è precisamente un oggetto empirico, ma nella considerazione poc’anzi espressa la forza è indicata con necessità concettuale come un puro oggetto di pensiero, chiaramente come uno che in quanto tale lega puri pensieri con fenomeni.

Lo stesso vale per il concetto di causa, che qui non viene ulteriormente esposta. A tal fine si dovrebbe interpretare la tesi secondo la quale le intere costellazioni di stati del mondo, eventualmente con

momenti infinitesimali antecedenti sono le cause dello stato conseguente sulla scorta di corrispondenti leggi di moto generali, o, per meglio dire, che i corrispondenti eventi antecedenti causano le conseguenze-eventi. Del resto Hegel risponde qui anche a concezioni degli antichi. Infatti con gli Eleati fu resa nota nel concetto primitivo di trasformazione la contraddizione secondo la quale se una cosa si trasforma, o nasce e muore, allora sembra diventare qualcosa d'altro o nulla: come si deve quindi determinare l'identità della cosa nel tempo? Come lettore di Aristotele Hegel vede che il concetto di movimento delle cose è più semplice, meno erroneo di quello di trasformazione, visto che ora sembra esser sufficiente considerare le costanti sfere di movimento delle particelle di materia, nel tempo identiche a loro stesse, unitamente al principio di mantenimento della quantità di particelle (cosa che spesso viene identificata con il principio di mantenimento della massa). “Il movimento, che nella percezione si presentava come l'autoannullamento di concetti contraddittori, ha dunque adesso la *forma oggettiva*. Risultato di questo movimento è l'incondizionatamente universale come *non oggettivo*, ossia come *Interno* delle cose” (GW, 9, p. 85). La forza stessa consiste chiaramente solo nel fatto che si estrinseca (*sich äußert*), così come il carattere di un uomo esiste solo nella misura in cui si estrinseca in maniera corrispondente: “*in quanto reale*, la forza è semplicemente e soltanto nell'*estrinsecazione*” (GW, 9, p. 89). Questo non significa che tutte le spiegazioni di movimenti mediante forze e attività attraverso una caratteristica siano di genere molièriano, la che si prende notoriamente gioco di ciò, se qualcuno chiarisce il fatto che è addormentato mediante la disposizione di addormentarsi. In questo modo ogni evento si fa chiarire in modo puramente tautologico *post hoc* mediante forze trasposte nelle cose o attraverso disposizioni *praeter hoc*. In ciò infatti c'è infatti una tendenza a chiarire la proposizione triviale: “ciò che è accaduto poteva accadere”, e: “ciò che sarà, sarà (*what will be, will be*) in modo sbagliato, e cioè: “ciò che è accaduto, doveva accadere necessariamente”, oppure: “ciò che sarà, sarà necessariamente così come sarà. Per la coscienza, che ancora non vi trova se stessa, l'Interno è un puro aldilà” (GW, 9, p. 91). Con ciò Hegel concorda immediatamente con coloro che affermano che l'Interno non sia conoscibile, ma per un altro motivo: non perché la ragione sia miope, ma perché il vuoto non può essere conosciuto. Infatti senza determinazione mediante le forme reali del modo in cui si estrinseca la forza, l'interno,

la forza stessa è vuota forma, che eventualmente è tanto tautologica e vuota quanto la disposizione di Molière di dormire, la ‘forza di dormire’ (*Schlafkraft*), la *vis dormitiva*. Il discorso sull’in sé delle cose, e pure degli esseri viventi, secondo il quale nella loro essenza sono la forza di conservazione, si dimostra con ciò in ogni caso come forma finora ancora completamente vuota perché tautologica.

Hegel si difende ancora con ironia contro l’identificazione di una interiorità trascendente con il sacro: ciò che è completamente vuoto diventa qualcosa di intoccabile. Non lo si può ‘toccare’ o interpretare o criticare nella sua vuotezza e arbitrio. Questa falsa santificazione del vuoto interno non la troviamo solo nella religione e nella teologia, ma anche nelle scienze naturali, che sottraggono i concetti di forza e causalità a ogni riflessione critica e rendono articoli di fede fondamento della loro visione ‘scientifica’ del mondo, per esempio dove viene affermato che ogni evento ha una causa e vada chiarito con leggi di natura e forze naturali. In ciò Hegel riconosce che le forze non sono nulla che sia semplicemente rintracciato in natura, ma che possono venire pienamente comprese solo nel contesto di una riflessione sulla nostra concezione del mondo in un sistema istituito da noi. In breve lo scienziamento non è venuto in chiaro sui concetti da lui stesso utilizzati, e con ciò implicitamente ammessi, e sul loro statuto logico e metodologico. Come risultato parziale possiamo constatare con Hegel: “Il soprasensibile, infatti, è il sensibile e il percepito posti così come sono *nella loro verità*. E poiché la *verità* del *sensibile* e del percepito è di essere fenomeno [*Erscheinung*], allora il soprasensibile è il fenomeno in quanto fenomeno” (GW, 9, p. 92).

Proprio l’ultima affermazione è un’affermazione centrale e una massima a causa del suo tono assurdo e mistico. Hegel dice innanzitutto questo: noi non giudichiamo quanto percepiamo sensibilmente immediatamente come vero. L’oggetto interno della percezione (vedo qualcosa di verde, di lungo, penso di sentire un libro nella borsa) on viene immediatamente identificato con ‘l’oggetto oggettivo (esterno) della percezione, che ha “causato” la mia percezione, la mia opinione oppure il mio giudizio. Infatti il verde che vedo potrebbe essere pantaloni verdi in luce gialla, ciò che è lungo potrebbe essere rotondo, visto attraverso un vetro deformante, e ciò che penso di sentire come un libro essere qualcos’altro. Con ciò occorre ora considerare che se i giudizi sulle cose oggettive come ‘cause’ della mia percezione sono

falsi, nonostante ciò le cause devono spiegare perché i pantaloni visti da qui sembrano verdi, perché la sfera appaia come ovale attraverso un vetro, il bastoncino nell'acqua appaia spezzato, o perché possa considerare un libro quello che ho nella borsa. Tuttavia questo vuol dire che non possiamo giudicare gli oggetti 'interni' della percezione semplicemente come falsi o una vuota apparenza, ma che dobbiamo necessariamente riconoscere tali oggetti e il sensibile nel loro essenziale, e quindi anche contributo critico per la determinazione del vero e della realtà.

Si ricordi che forze e disposizioni sono qualcosa di 'soprasensibile', che viene certamente attribuito alle cose modalmente, ma in modo tale che esso si mostra nel sensibile e in quanto viene percepito, e quindi chiarisce i fenomeni come fenomeni 'veramente' e 'universalmente'. Come afferma esplicitamente Hegel stesso, con questo viene negato il mondo del 'sapere' puramente 'sensibile' e precisamente scisso dal 'vero mondo' della chiarificazione dei fenomeni. Ciò viene espresso nella seguente affermazione: "Ora l'intelletto che qui è nostro oggetto si trova appunto nella situazione per cui l'Interno è divenuto ai suoi occhi solo come l'*in-sé* universale e non ancora riempito. Il gioco delle forze, infatti, ha questi due significati: uno semplicemente negativo, di non essere in sé; uno semplicemente positivo, di essere *l'elemento che opera la mediazione*, ma al di fuori dell'intelletto" (GW, 9, p. 92s.).

Interpretare in ogni dettaglio le espressioni idiosincratiche e nei loro riferimenti anaforici tanto spesso estremamente precise quanto involontariamente opache è non solo impossibile. Non è nemmeno molto sensato, né sempre rilevante e poi non ne vale la pena. Hegel sembra qui voler dire che all'intelletto, come facoltà di calcolare secondo regole e leggi, le leggi e le regole di una chiarificazione causale dei fenomeni mediante forze interne (se si vuole occulte) non sono ancora chiare come costruzioni proprie dell'intelletto. Queste costruzioni hanno la forma di leggi. Abbiamo bisogno di una 'legge della forza' (GW, 9, p. 93), di una regola stabile del modo in cui le forze attribuite alle cose agiscono regolarmente (proprio legalmente). Ne abbiamo bisogno perché altrimenti non ci sarebbe alcun sapere articolabile degli atteggiamenti di moto e delle trasformazioni delle caratteristiche formali delle cose. Perciò si tratta pure di distinguere sempre tra le conclusioni a forma di legge, i calcoli schematici e le inferenze materiali-concettuali all'interno delle nostre rappresentazioni linguistiche e

simboliche o rappresentazioni generali o modelli, e il movimento che si presenta nel decorso reale dei fenomeni e le trasformazioni e la loro conformità alla regola. In altri termini con questo occorre pure rispondere alla questione sul 'necessario riconoscimento' di questa o quella legge nella scienza, non senza considerare la necessità di rappresentazioni materiali-concettuali comprensibili da altre persone nelle loro norme e regole inferenziali e differenziali. Questo però significa che non si deve solo fare attenzione a ciò che si mostra nella percezione, ma anche sempre a ciò che si lascia articolare simbolicamente in termini generali di volta in volta in un determinato punto temporale sulla base dell'attuale sapere e potere. Perciò l'analisi di Hegel ci trasmette una chiarificazione del concetto di validità necessaria, che non considera solo casi semplici come quello di analiticità, di conseguenze formali di regole terminologiche stabilite arbitrariamente, ma aiuta a chiarire pure l'ancora non chiara idea di Kant di un a priori sintetico. Infatti Hegel distingue nella sua idea di un sapere generico, stabilito di volta in volta come guide inferenziali valide material-concettualmente, l'erronea considerazione dell'eternità o non rivedibilità dalla concezione del ruolo relativamente stabile e differenziato nel modo della logica della presupposizione che giocano forme concettuali e categoriali e norme inferenziali, sebbene validità materiali-concettuali siano determinate sulla base di uno sviluppo del sapere generale e di esperienze che abbiamo fatto con sistemi di sapere material-concettuale precedenti.

Lo scopo del sapere è un sapere universalmente attendibile e universalmente valido, che in quanto tale sia insegnabile e acquisibile in modo relativamente veloce e i cui schemi siano articolabili in modo spontaneo come qualsiasi agire spontanei e che trasmetta un fondo comune di inferenze material-concettuali e modi di concludere.

Ciò che vogliamo con il sapere è un modello comune per certi ambiti d'esperienza, alla fine forse per tutte le nostre esperienze del mondo, nel quale ci muoviamo inferenzialmente, ancor meglio calcolando schematicamente. In ciò idealmente il modello non dovrebbe trasformarsi. Esso deve rappresentare proprio la sostanza del mondo, il generale e permanente, proprio esso è, per così dire, la sostanza del mondo. Ma noi sappiamo ora che i modelli reali si trasformano, più precisamente, che trasformano nel corso del processo e dello sviluppo della scienza. Questo significa che dobbiamo necessariamente distin-

guere tra l'ideale del sapere stabile o di una certa rappresentazione o idea di una verità eterna, universale che non varia secondo la situazione, e ciò che di volta in volta nella nostra epoca è raggiungibile come sapere reale. In ciò va evitato l'errore di credere che ogni nostro 'sapere' reale sia uno pseudo-sapere perché non è mai assoluto. Con ciò si riconosce cioè che nel nostro sapere reale ci troviamo sempre e di continuo in una specie cantiere. Pensando però che il discorrere di verità ideali sia completamente vuoto, si giunge troppo velocemente alla conclusione che non vi sia nessun piano della costruzione e alcun fine intermedio raggiungibile. Sarebbe giusto invece considerare l'ideale di verità come forma di controllo di quanto in là siamo giunti. Il fine è quindi sempre un genere di sistema di leggi eterne, in cui si rivelano forme affidabili di conclusione, anche per la prognosi di ciò che accadrà o ci si deve aspettare e cose simili. "Il mondo *soprasensibile* è quindi un *quieto regno di leggi*, certamente al di là del regno percepito – questo, infatti, presenta la legge solo attraverso il continuo mutamento –, ma non per questo meno *presente* in esso, e sua copia immediata e calma" (GW, 9, p. 94).

L'interesse per l'unitarietà e universalità del sistema delle leggi motiva la ricerca di un sistema unitario consistente. Ora comprendiamo già un po' meglio che le domande 'scettiche' del cartesianesimo e dell'empirismo possono diventare fondamento di una filosofia critica del significato, se non ci si fa fuorviare da esse nello scetticismo empiristico e nel soggettivismo, come fino ad oggi fanno gli *humiani*, ma nemmeno in un mentalismo razionalistico e nel dogmatismo, come Cartesio, Leibniz, Spinoza e Berkley. Invece di questo va presa semplicemente effettivamente sul serio la domanda di Platone: come abbiamo effettivamente accesso alle cause dei fenomeni, alle cose effettivamente reali? Solamente se in un sovvertimento critico della tradizione dello scetticismo leghiamo quest'ultimo semplicemente con tale questione, e con ciò mettiamo fuori gioco tutte le interpretazioni esuberanti, si può rendere la tradizione della *scepsi* presupposto della filosofia critica o interpretarla come tale.

4. *Coscienza degli oggetti e di noi stessi*

Nel capitolo sull'autocoscienza, su cui qui consapevolmente non mi

soffermo qui, visto che su ciò ho già detto e scritto moltissimo in altri luoghi, si tratta di capire come ci mettiamo di fronte un regno di cose oggettive che ci stanno di fronte, e cosa significa sapere qualcosa di sé, diventare consapevoli di sé. Detto in maniera molto rozza, Hegel inizia con la constatazione che non possiamo iniziare con un rapporto semplicemente teoretico di cause energetiche ed effetti sul modo della nostra sensibilità, ma con un rapporto pratico verso le cose. In questo infatti ci accorgiamo in modo relativamente immediato della contrapposizione tra il mondo degli oggetti che ci sta di contro e l'immediata coscienza di noi stessi nell'insoddisfazione dei nostri desideri. Qui si ode anche la tesi di Hegel innanzitutto degna di nota, per cui l'*autoidentità dell'oggetto* è il criterio di verità per i miei (i tuoi, i nostri) giudizi (GW, 9, p. 116).

La questione sul modo in cui possiamo formare il rapporto tra noi e il mondo attivamente, attraverso il lavoro, come si dice attraverso un agire orientato a un fine e con ciò intenzionalmente pianificato, emerge quale problema dell'autocoscienza dal desiderio puramente passivo. Con ciò diventiamo consapevoli della differenza tra competenze spirituali dell'intenzione pianificante e dell'immediata motivazione dell'atteggiamento attraverso desideri presenti, fisici. In ciò notiamo la differenza tra una semplice *awareness* o *attention* in contrapposizione a un'*autocoscienza* determinata concettualmente e genericamente, che è l'autodeterminazione agente in quanto tale. Nella lotta allegorica per il riconoscimento si tratta del riconoscimento del pensiero e del volere del signore attraverso il servo attivo, il corpo: senza tale riconoscimento il signore diventa la tigre di carta di un vuoto discorso, come succede con lo stoico. E si tratta del riconoscimento del fatto che vi sono dei limiti di quanto può essere fatto realmente e fisicamente. Infatti alla fine ogni rapporto mondano è fisico, l'elemento spirituale deve necessariamente assumere una dimensione corporea.

Da un punto di vista strutturale quindi l'autentica autocoscienza non è né il semplice atteggiamento guidato dal sentimento dei desideri né l'atarassia semplicemente teorica dello stoico o dello scettico, ma non lo è nemmeno la coscienza infelice, per la quale ogni vera soddisfazione diventa qualcosa di trascendente. Per la coscienza infelice il vero o l'assoluto è l'irraggiungibile Trascendenza, del tutto scissa (ad esempio quella dei cristiani). Le misure del buono e del vero cioè vengono spostate in un regno trascendente (per esempio divino), e si pre-

sentano di contro agli uomini finiti come fini mai sufficientemente raggiungibili. Il mondo dello spirito e delle norme viene scisso completamente dal mondo della vita singolare, di volta in volta finita, e con questo viene scisso pure dal mondo del corpo.

5. *Riflessione logico-trascendentale su forme transoggettive dell'esperienza finita*

Ora, nella mia prospettiva, il pensiero di fondo della filosofia trascendentale di Kant secondo l'interpretazione di Hegel consiste nel trasformare il discorso di una Trascendenza come scopo finale trascendente, come la conosciamo dalla tradizione medioevale, in una analisi della forma. Vengono analizzati i presupposti dell'intelletto prestabiliti per il singolo, perciò le norme implicite e le regole esplicite di una partecipazione competente all'umana esperienza comunemente caratterizzata da parte del singolo come parte della nostra vita. Per Hegel si tratta quindi pure del radicale riconoscimento della finitezza e dell'immanenza del nostro mondo dell'esperienza, ma questo non deve avvenire senza riflessione sulle forme del nostro concetto di sapere e verità e sul ruolo delle proposizioni speculative per l'esplicitazione consapevole di queste forme. Da quanto detto segue innanzitutto che non ha alcun senso parlare di prospettività e soggettività di una pretesa di validità senza rapportarsi a un progetto comune di sapere sovraindividuale e transprospettivo, perciò interoggettivo o transoggettivo. Proprio qui sta la modernissima concezione di Hegel per cui ogni *oggettività* va intesa come *interoggettività o transoggettività* interna al mondo, immanente, ma infatti già sempre concettualmente riflessa.

Nel caso di affermazioni empiricamente significative il contenuto va necessariamente già determinato nella forma dell'astratta possibilità dell'affermazione. Per questo non si deve già necessariamente presupporre che la verità, il valore di verità delle affermazioni relative possa essere *deciso di fatto* da noi. Dobbiamo anzi distinguere almeno tra tre diversi significati del possibile sapere. In seguito al primo, effettivo concetto c'è un po' un possibile sapere per me, se uno di noi uomini, nel senso degli uomini ancora viventi, sa in misura sufficiente se p è il caso o no, oppure se uno di noi conosce un metodo per risolvere questa domanda, qualora si facesse la fatica di controllare la verità di p. In entrambi i casi viene già presupposto cosa significa fondare sufficien-

temente la verità di p .

In seguito al secondo, già più assoluto concetto di verità, c'è all'incirca un possibile sapere se noi, per così dire gradualmente, ci immaginiamo (possiamo immaginarci) uomini nel passato o nel futuro, che sappiano (che potrebbero sapere) se p è il caso o meno, per esempio sulla base di un procedimento che condurrebbe a una tale decisione. Nei casi attuali chiaramente le limitazioni dei criteri di controllo, in particolare la nostra finitezza in riferimento allo spazio e al tempo, perciò il carattere prospettico del nostro sapere, entrano in maniera essenziale nella determinazione del sapere possibile. Questo dato di fatto è rilevante anche per la matematica, proprio perché nessuno di noi può controllare a piacimento in un breve periodo se presentino effettivamente una prova o meno lunghe dimostrazioni o semplici descrizioni di un albero porfiriano, che porterebbe alla dimostrazione di un teorema, se tutti i suoi rami fossero finiti,

Nel terzo senso, pienamente assoluto, perciò libero dalla nostra finitezza, una affermazione è possibilmente vera se ci si può immaginare un essere puramente analogo all'uomo, uno spirito o Dio, che sulla base di un superamento, da noi pure semplicemente immaginato, della nostra finitezza spazio-temporale, debba poter decidere affermazioni tanto sul passato quanto sul futuro in tempi brevi, quindi, per così dire, ora, subito. In altri termini l'idea di un Dio o di uno spirito divino progettata da noi uomini fu introdotta, come sa appunto Platone, il suo scopritore, per articolare la grammatica del concetto assoluto di verità al di là della nostra fattuale prospettiva e controlli finiti. Ma l'idea è sempre ancora una nostra idea. Questo viene spesso dimenticato quando buttiamo in una pentola i casi relativamente rari in cui ci sbagliamo in un sapere reale, ad esempio che vediamo un'oasi nel deserto, con i casi in cui è del tutto oscuro il modo in cui va controllata la pretesa del sapere. Il secondo caso lo conosciamo dall'esempio di difficili proposizioni matematiche. Si pensi all'ipotesi di Goldbach o alla questione se vi sia un grandissimo numero primo gemello. Sappiamo cosa significherebbe se l'affermazione fosse vera, ma non abbiamo (ancora) nessuna idea se sia vera o no, oppure cosa bisognerebbe fare per confutarla. In ciò non va dimenticato in nessun caso l'elemento controfattuale del nostro discorso su una verità assoluta e un sapere assoluto. Come idea regolativa la verità assoluta è importante per la distinzione tra fede e sapere, verosimiglianza e verità. Tuttavia non va

mai usata in maniera distorta come giustificazione di opinioni arbitrarie, ad esempio del genere che si concepisca l'idea di Dio di uno spirito assoluto come possibilità reale. Vediamo già ora come il pensiero della filosofia scettica della coscienza – tanto di Cartesio che di Hume, i quali a loro modo invitano contro il 'sapere' puramente convenzionale a costruire sul proprio giudizio e pensiero e a far attenzione ad esso, e con ciò a porre come coscienza la propria certezza di pensare e la certezza del controllo e dell'autocontrollo – è quindi pienamente a posto nella misura in cui non va mantenuto un vero concetto di sapere e di coscienza senza questo volgersi dell'analisi alla riflessione sul sapere e la coscienza. In quanto detto però va riconosciuta da un lato l'insopprimibile prospettività del soggetto, poiché non c'è alcuna coscienza attuale senza l'attività delle persone che la attuano. Dall'altro questa attività è uno fare assieme, un'attualizzazione di una possibilità d'azione, più precisamente una forma d'azione, che, in quanto tale, trascende di gran lunga il fare del singolo, che come forma universale e orientamento gli è preordinata.

Il significato positivo della svolta soggettiva della riflessione consiste ora nel fatto di ricordare l'insopprimibilità del significato del singolo. Solamente nel singolo troviamo il legame dell'universale e dello spirituale al mondo reale. Il problema è che il volgersi al singolo e all'autoriflessione può diventare ugualmente di nuovo causa di una mistificazione dello spirituale, cioè tanto nel mentalismo, nella mistificazione della singola *res cogitans*, dell'io pensante, quanto nella tesi materialistica opposta, attiva fino ad oggi, con la sua mistificazione delle azioni del singolo cervello. Tuttavia Hegel tratterà dettagliatamente solo in seguito questa differenza delle due conseguenze negative della filosofia della coscienza, del mentalismo dualistico e del materialismo monastico. Per noi è importante solo che quello che una certa tradizione della storiografia filosofica chiama 'filosofia della coscienza' e critica (come si può ad esempio vedere negli scritti di Jürgen Habermas), è discusso in Hegel sotto il titolo "Ragione".

6. *Dalla ragione allo spirito*

Ragione o Filosofia della ragione dà il titolo in Hegel innanzitutto al pensiero del razionalismo, dell'empirismo, e della filosofia critica. He-

gel chiarisce questo in modo sistematico come abbandono della coscienza infelice, che dal canto suo aveva voltato le spalle allo stoicismo, dalla predica puramente individuale dello spirito, e dallo scetticismo. Lo stoicismo indicava il collasso del pensiero critico in un pragmatismo strumentale individuale. L'elemento positivo del volgersi alla 'ragione' viene articolato da Hegel più volte nella seguente affermazione: Il concetto della ragione espresso dall'Idealismo è il seguente: "la ragione è la certezza, da parte della coscienza, di essere ogni realtà" (139; trad. it. cit., p. 335). Il significato di quanto detto viene ulteriormente chiarito da Hegel nel seguito tra l'altro così: la ragione consiste precisamente nel sollevare la 'certezza' (inizialmente semplicemente immediata e soggettiva) 'alla verità'. In ciò il pericolo è che l'idealismo cada in una contraddizione rispetto alla realtà. La seguente frase rimanda già a Kant: "La verità del sapere è soltanto l'unità dell'appercezione" (GW, 9, p. 143; trad. it. cit., p. 345). Già precedentemente comunque aveva rimandato alla 'categoria universale' (GW, 9, p. 140) e con ciò a Kant. Non posso qui mostrare dettagliatamente il modo in cui Hegel argomenta. Solo questo: Hegel critica la linea di pensiero da Cartesio, passando per Hume fino a Kant, perché prendono le mosse da un Io, da una coscienza o autocoscienza che non viene chiarita, oppure da un non chiaro appello a una ragione più alta. Fichte viene criticato perché afferma in maniera solo dogmatica la posizione dell'idealismo, ma non presenta la via o i passi dell'argomentazione che portano necessariamente ad esso nelle formule o massime dell'idealismo assoluto. Questi alla fine articolano solamente la comprensione delle idealizzazioni immanenti, che stanno alla base di ogni discorso di una verità assoluta quale contenuto pensato di un sapere inteso come assoluto (GW, 9, p. 139). Tuttavia abbiamo bisogno di tali discorsi se vogliamo riflettere adeguatamente sul nostro concetto di sapere, così che il nostro sapere reale non venga identificato o scambiato con una fede collettiva. Ora possiamo riassumere a volo d'uccello anche i pensieri di fondo del capitolo dedicato alla ragione e allo spirito oggettivo. Sotto il titolo della "Ragione osservativa" Hegel abbozza e critica il tentativo di accertarsi di ciò che siamo come entità razionali o spirituali nel modo dell'antropologia descrittiva al posto della logica trascendental-esistenziale. Le considerazioni raccolte sotto il titolo "Osservazione della natura" sono orientate tanto contro una pura filosofia della natura fenomenologica, in cui ci collochiamo descrivendo, quanto

contro un naturalismo scientifico. Chi vuole può pensare nel primo caso a Schelling, nel secondo al così detto illuminismo scientifico. Ma non c'è nemmeno una *osservazione dell'autocoscienza nella sua purezza e nel suo rapporto alla realtà esterna*. Qui stanno sotto la critica di Hegel tutte le teorie psicologiche dell'autocoscienza, e cioè sulla base di una differenza tra *leggi logiche e psicologiche*. Inoltre Hegel limita con argomenti concettuali lo scopo o la portata di una *considerazione* come teoria della cognizione *del rapporto dell'autocoscienza alla sua realtà immediata*.

Hegel, nella sezione su "La realizzazione dell'autocoscienza razionale mediante se stessa", riprende la tesi conclusiva del capitolo sull'autocoscienza, secondo la quale l'autentica autocoscienza, e il fatto che nella tensione tra *piacere e necessità* occorre sottomettere il puro principio di piacere alla disciplina della necessità. Nella sezione "La follia del cuore e la follia della presunzione tratta invece del pericolo che le determinazioni del contenuto di ciò che va considerato come giusto, vero e necessario siano rimesse al puro sentimento (*Gefühl*) e all'arbitrio (*Gutdünken*). La conseguenza sarebbe che a uno non sembra che ci si comporterebbe come se si fosse governati puramente da desideri. Tuttavia questa appartenenza si negherebbe nell'arbitrio dell'opinione personale. "La virtù e il corso del mondo", "L'individualità che si considera reale in se e per se stessa", "Il regno animale e l'inganno, cioè la Cosa stessa" sono i titoli di altre sezioni nelle quali Hegel si occupa dell'*homo lupus*, che è poi l'*homo oeconomicus* che certamente può pensare per sé in modo razionale conforme a un fine, ed essere strumentalmente intelligente, ma a cui manca la capacità del pensiero e dell'agire morale e cooperativo, oppure a cui non è semplicemente consentito utilizzare nel suo inganno agli altri, come continui profittatori, la capacità a lui data *a fortiori* di un giudizio morale. Segue una sezione dedicata all'autocoscienza che determina se stessa nel senso dell'*autonomia*, e cioè sotto il conveniente titolo "La ragione legislatrice", e una dedicata all'autocoscienza nel senso della *coscienza* sotto il titolo "La ragione che esamina le leggi". Nel secondo caso si tratta di una comprensione adeguata, non semplicemente soggettivistica, della *con-scientia*, del con-sapere (*Mit-Wissen*) nel senso di un autocontrollo consapevole. Questo è sempre coscienza e ad un tempo autocoscienza. Il mito preistorico di un immediato rapporto tra anima e Dio articola in ciò la forma della partecipazione del singolo all'idea universale di Dio, del vero e del bello. Il moderno soggettivismo di un'etica della

coscienza e della disposizione invece distrugge il senso dell'autocontrollo nell'autocoscienza e nell'autodeterminazione.

Il passaggio allo spirito sottolinea allora per così dire il passaggio dalla prospettiva soggettiva della riflessione del singolo su di sé all'analisi delle forme della prassi istituzionali, e con ciò il passaggio della forma della riflessione 'io su di me' alla forma della riflessione speculativa e generica 'noi su di noi'.

“L'eticità” è il primo titolo e nomina con ciò la tesi di base. Seguono, a mo' di schizzo, ricostruzioni di forme di prassi fondamentali. L'adeguata partecipazione o l'aver parte ad esse ci rende persone razionali. Hegel inizia con il *mondo morale* e la contrapposizione della *legge umana e divina*, in cui contrappone i ruoli dell'*uomo e della donna* e con ciò le forme implicite e in tal misura 'naturali', perché si danno da sé, della vita nella famiglia come data da Dio o prima comunità 'divina', alle leggi esplicite e 'umane' dello stato e con questo dall'ordine di una comunità extrafamiliare. “L'azione etica” designa un agire per il quale le norme della moralità tradizionale siano note e valgano come vincolanti. In questa tradizione il sapere umano e divino appaiono come chiaramente distinti, la colpa dell'uomo è determinata chiaramente da norme divine, e il destino diventa l'alta volontà della divinità. Ora però, al più tardi nello *stato giuridico*, è chiaro che le norme del diritto sono poste dall'uomo e non di origine divina. Perché quindi dovrebbero vincolarci? Per il suddito diverge perciò la legislazione dal dovere della legge. La legge, e pure la legge morale, ci sta di contro come semplicemente vincolante. In quanto tale non è la nostra propria legge e tuttavia non può nemmeno venir più riconosciuta come legge divina. Proprio questo è il punto dello *spirito estraniato da sé* dei moderni. È un punto che dal canto suo è conseguenza della *cultura*. Quello moderno è il mondo dello *spirito estraniato da sé*. Ad esso restauratori conservatori e romantici di rapporti medioevali contrappongono fin ai nostri giorni la *fede e l'intellezione pura*, come se non si trattasse piuttosto di imporre le eterne tensioni tra norme necessarie e sanzioni di istituzioni razionali non solo contro i singolari interessi di individui particolari, ma anche di difenderle ancora contro i saccenti e le loro continue riforme o la rivoluzione permanente dei rapporti istituzionali, come intanto la rivoluzione si è trasformata a malattia spirituale del popolo nella democrazia popolare o della maggioranza, con tutte le follie e illusioni che si danno da questa epidemia moderna di un soggettivismo collettivo.

Con la sezione sull'“Illuminismo” si tratta per Hegel innanzitutto della *verità dell'Illuminismo* e quindi di una valutazione del significato della *battaglia dell'illuminismo contro la superstizione* proprio a limitazione di un arbitrio dei sedicenti illuministi sfuggito al controllo, come Robespierre, e che viene considerato sotto il titolo “La libertà assoluta e il terrore”. Qui diventa problematico *lo spirito certo di sé* e un concetto di *moralità* per il quale il singolo presumibilmente non abbia più bisogno di chiedersi cosa gli altri considerino bene, bensì ritenga solo ancora di dover determinare ciò che vuole, che questo venga riconosciuto come legge universale.

La razionalità e l'illuminismo del diciottesimo secolo rimane in particolare troppo ristretta nel non scorgere questi rapporti. Anche l'errore di secolarizzare la religione cristiana e la teologia compiuto lascia Kant a metà strada, facendolo apparire talvolta come un fiscalista hobbesiano, talaltra come un dualista cartesiano, e non può mediare l'immanente unità del mondo con i fatti dell'agire libero e autonomo.

7. La struttura trinitaria dello spirito come forma dialettica del sapere assoluto

Cos'è ora la verità della *religione* e cosa significa la sua identificazione della verità con il divino? Come si rapporta la ragione speculativa e la fede soggettiva? Alla fine, dopo il passaggio dalla ragione allo spirito, per Hegel l'idea religiosa di trinità è espressione implicita di una forma logica universale della comprensione del senso. Nella sua cristologia, Dio padre diventa per così dire rappresentante mitico delle forme di vita tramandate e con ciò di esperienze comuni, Cristo diventa modello di un individuo libero e autonomo, e lo Spirito Santo per così dire diventa pseudonimo dell'universale capacità di giudizio. In altri termini Hegel chiarisce la relazione trinitaria Dio-Figlio-Spirito come il triangolo A-B-C, dove A è la tradizione e l'esperienza universale, B la persona con la sua esperienza individuale e competenza, C il legame capace di giudizio dell'esperienza universale e individuale, del doppio controllo dell'universale mediante il singolo presente e del singolo attraverso l'universale generale, il sapere comune tramandato. Che la comprensione del senso sia dialettica, significa: l'elemento razionale lo troviamo sempre solo come un genere di mezzo tra schemi puramente

tramandati e la soggettività di giudizi individuali e azioni arbitrarie.

NOTE

(*) Traduzione dal tedesco di Michele Schiff.

(1) Cfr. P. Stekeler-Weithofer, *Ideation und Projektion. Zur Konstitution formentheoretischer Rede*, “Deutsche Zeitschrift für Philosophie” 42 (1994), pp. 783-798.

(2) Vi sono certamente molte domande inappropriate sul vero o falso, così come molte proposizioni prive di senso, le cui asserzioni sembrano solamente avere un contenuto o essere vere o false. Questo inizia con la domanda su come molti angeli trovino posto su una punta d’ago, oppure se Cesare sia divisibile con un numero naturale, e termina con l’ancor più nota affermazione se l’asserzione “sto mentendo” sia vera o falsa. Come rileva Kant, vi sono pure proposizioni con contenuto formale e valore di verità formale come in matematica, il cui valore – in maniera formal-analitica – non viene semplicemente stabilito da noi attraverso regole terminologiche arbitrarie, e che pure non vanno giudicate semplicemente come empiricamente vere o false. Si tratta del fatto che le condizioni di validità sono determinate a priori, perciò non semplicemente sulla base di singole osservazioni. Questo ha luogo dove verità generiche sono già da sempre presupposte come norme inferenziali in un sapere dell’esperienza che misura, calcola, conta o conclude anche in modo solamente materiale, e possono venire esplicitate come regole formulate a mo’ di proposizione.

(3) Abbiamo tradotto il termine *Hinterwelt* con la circonlocuzione “mondo che sta semplicemente dietro il nostro mondo sensibile” visto che in italiano manca un termine con cui indicare contemporaneamente il senso sia di *Hinter* che di *Welt* che compongono il vocabolo tedesco [*N. d. T.*].

(4) Tutte le citazioni dall’opera di Hegel sono dall’edizione storico critica a cura della Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, G.W.F. Hegel, *Gesammelte Werke*, Meiner, Hamburg 1968 (=GW), citate seguendo il numero del volume e il numero della pagina. Per la traduzione si è utilizzata la versione italiana curata da Vincenzo Cicero cfr. G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello Spirito*, Bompiani, Milano 2006.